

Rasa Erentaitė, Rimantas Vosylis, Vaidas Morkevičius, Eglė Melnikė, Berita Simonaitienė, Daiva Sevalneva

Analitinio įrankio NO-GAP prototipo Analizės veiksmų algoritmo aprašas (Techninė specifikacija)

Sukurta įgyvendinant projektą “Akademiųjų pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu
požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas”

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Lietuvos
mokslo
taryba

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal sutartį
(Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Kaunas
2022

Analitinio įrankio prototipo paskirtis

Vienas svarbiausių uždavinių Lietuvos švietimo sistemoje yra mažinti akademinį pasiekimų atotrūkį, susijusį su mokinių nevienoda socialine-ekonomine-kultūrine (SEK) padėtimi. Daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, mokinių iš palankios SEK aplinkos mokymosi rezultatai vidutiniškai aukštesni nei mokinių iš nepalankios SEK aplinkos. Siekiant sistemaiškai mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį, reikalingi švietimo duomenų analizės sprendimai ir patogūs stebėsenos įrankiai, pritaikyti mokykloms, savivaldybėms, sprendimų priėmėjams.

Atsižvelgiant į tai, projekto “Akademinį pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas” tikslas – sukurti mokymosi analitikos įrankio prototipą NO-GAP, skirtą identifikuoti ir analizuoti mokinių akademinį pasiekimų atotrūkį pagal SEK aplinką ir šio atotrūkio veiksnius mokyklos, savivaldybės ir šalies lygmeniu. Prototipu siekiama pademonstruoti galimybes stebėti mokinių akademinį pasiekimų netolygumus ir jų veiksnius mokyklos, savivaldybės ir šalies lygmeniu, išskiriant mokinių pogrupius, jų pasiekimų raidos trajektorijas ir veiksnius skirtinguose lygmenyse bei įvertinant gaunamų rezultatų tikslumą ir praktinį pritaikomumą.

Kuriant NO-GAP prototipą ieškoma naujų būdų “įdarbinti” nacionaliniu lygiu kaupiamus švietimo srities duomenis, kurių potencialas mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo sprendimams nėra išnaudojamas. Konkrečiai, prototipo kūrimui pasitelkiami per Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS) priemami mokinio ir mokyklos lygmens duomenys: nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai, pažymiai, mokinių ir mokyklų SEK aplinkos duomenys, įvairius mokyklų veiklos, valdymo ir ugdymo aspektus atspindintys duomenys. Aptariami duomenys yra populiaciniai – jie atspindi praktiškai visų tam tikros kohortos mokinių ar mokyklų situaciją. Projektui ypač svarbus naudojamo duomenų prieinamumas - ŠVIS sistemoje kaupiami duomenys yra prieinami susikūrus vartotojo paskyrą arba pateikus specialią užklausą Nacionalinei švietimo agentūrai. Tai reiškia, kad bet kuri tolesniu prototipo vystymu suinteresuota šalis galės pasiekti prototipui sukurti naudotus duomenis bei jų atnaujintus rinkinius (ŠVIS sistemoje duomenys reguliariai atnaujinami, kiek įmanoma, išlaikant jų struktūrą).

Prototipo kūrimo uždaviniai:

- Parengti prototipo struktūrą, apimančią septynis modulius: 0) duomenų parengimo, 1) mokinių charakteristikų, 2) mokinių pasiekimų, 3) mokinių pasiekimų atotrūkio, 4) pasiekimų ir jų atotrūkio dinamikos, 5) pasiekimų atotrūkio tipų; 6) metodologinį. Visi moduliai rengiami remiantis statistiniais duomenimis (švietimo archyviniai duomenys, gauti iš ŠVIS pagal prašymą).
- Parengti duomenų masyvus NO-GAP prototipui: prototipo kūrimui reikalingi statistiniai duomenys apima mokinių kohortos (2021/2022 m.m. buvusių 8 klasėje) ir jų lankomų mokyklų populiacinius duomenis, įskaitant istorinius duomenis nuo 4 kl.
- Sukonfigūruoti NO-GAP bandomąją platformą, parengti duomenų atvaizdavimo ir analizės portalą pagal iš anksto numatytus duomenų vaizdavimo pjūvius.
- Suprojektuoti tipinę duomenų užklausą ŠVIS ir simuliuoti naujų mokinių kohortų duomenų naudojimą ir integravimą į sistemą, derinant platformos parametrus prie esamos ŠVIS duomenų struktūros.
- Ištestuoti NO-GAP bandomąją platformą su numatomomis naudotojų grupėmis ir dokumentuoti testavimo rezultatus, numatyti reikiamus platformos pakeitimus.
- Integruoti testavimo rezultatus ir reikiamus pakeitimus į NO-GAP platformą ir parengti galutinį NO-GAP prototipą.
- Pristatyti NO-GAP švietimo bendruomenei kaip tvarios ir plečiamos internetinės taikomosios sistemos (angl. *Web Based Application*) prototipą, tinkamą tolimesniam plėtojimui ir diegimui Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje.

Kuriamo prototipo pagrindinės savybės

- NO-GAP turi būti internetinė taikomoji sistema (*angl. Web Based Application*).
- NO-GAP turi turėti duomenų saugojimo ir integravimo (parengimo analizei) modulį.
- Sprendimas turi užtikrinti galimybę integruoti iš ŠVIS sistemos pateikiamus duomenis, tokius kaip: mokinių pasiekimai, standartizuotų testų rezultatai, švietimo įstaigos požymiai, mokinių aprašomieji ar demografiniai požymiai.
- Sprendimas turi užtikrinti galimybę analizuoti ir atvaizduoti duomenis duomenų analizės ir atvaizdavimo portale pagal iš anksto numatytus duomenų analizės pjūvius.
- IS turi turėti visuomenei bei registruotiems vartotojams interneto priemonėmis pasiekiamą, pagal poreikį konfigūruojamą ataskaitų/analizės (*Dashboards*) įrankį/portalą.
- Prototipas turi numatyti sistemos administravimo ir vartotojų prieigų valdymo būdus.

Analitinio įrankio prototipo duomenys

Per ŠVIS prieinami populiariausi duomenys, naudojami NO-GAP prototipo kūrimui, apima visą mokinių kohortą:

- 2020/2021 m.m. buvusių 8 klasėje. Projektui pateikti ŠVIS duomenys apima N = 873 mokyklų duomenis (t.y., visų 2020-2021 m.m. aštuntos klasės mokinių turėjusių mokyklų) ir jų trejų metų istorinius duomenis, o taip pat N = 26428 pagrindinio ugdymo 8 kl. mokinių duomenis (t.y., visų 2020-2021 m.m. aštuntoje klasėje besimokiusių) ir jų trejų metų istorinius duomenis (t.y. tiems patiems mokiniams esant 7, 6 ir 4 klasėje).

Analitinio įrankio prototipo naudotojai

Naudotojas	Aprašymas
Bendrojo ugdymo mokykla	<p><u>Naudotojų pagrindinės funkcijos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasiekimų atotrūkio ir jo veiksmų analizė ir stebėseną šalies, savivaldybės ir mokyklos lygiu, pagal mokyklos tipą; • Skirtingų pasiekimų rodiklių palyginimas; • Mokyklų profiliai pagal pasiekimų lygį ir SEK atotrūkį ir jų pasiskirstymas šalyje ir savivaldybėje; • Mokinių pasiekimų ir jų atotrūkio dinamikos stebėseną. <p><u>Naudotojų grupių pavyzdžiai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mokyklų administracija, vadovai; • Mokytojai; pagalbos mokiniui ir kt. mokyklos specialistai.
Savivaldybės įstaiga	<p><u>Naudotojų pagrindinės funkcijos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasiekimų atotrūkio ir jo veiksmų analizė ir stebėseną šalies ir savivaldybės lygiu, pagal mokyklos tipą; • Skirtingų pasiekimų rodiklių palyginimas; • Mokyklų profiliai pagal pasiekimų lygį ir SEK atotrūkį ir jų pasiskirstymas šalyje ir savivaldybėje; • Mokinių pasiekimų ir jų atotrūkio dinamikos stebėseną. <p><u>Naudotojų grupių pavyzdžiai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savivaldybės administracijų švietimo padaliniai.
Nacionalinė institucija	<p><u>Naudotojų pagrindinės funkcijos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasiekimų atotrūkio ir jo veiksmų analizė ir stebėseną šalies lygiu, pagal mokyklos tipą; • Mokyklų profiliai pagal pasiekimų lygį ir SEK atotrūkį ir jų pasiskirstymas šalyje;

Naudotojas	Aprašymas
	<ul style="list-style-type: none"> • Mokinių pasiekimų ir jų atotrūkio dinamikos stebėseną. <p><u>Naudotojų grupių pavyzdžiai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; • Nacionalinė švietimo agentūra; • Kitos.

Analitinio įrankio prototipo struktūra

Numatoma, kad analitinio įrankio prototipą sudarys septyni moduliai (1 pav.).

1pav. Analitinio įrankio prototipo NO-GAP struktūra

0 MODULIS: DUOMENŲ PARENGIMAS

Modulio paskirtis

Atrinkti ir paruošti duomenis pagrindinei analizei ir vaizdavimui.

Modulio struktūra

1. Tikslas: parengti duomenis analizei/ vizualizavimui mokinio lygmeniu

Analizės lygmuo – mokyklos viduje (within school) 8 klasė

2. Tikslas: parengti duomenis analizei/ vizualizavimui mokyklos lygmeniu

Analizės lygmuo – tarp mokyklų (between school) 8 klasė

1 MODULIS: MOKINIŲ CHARAKTERISTIKOS

Modulio paskirtis

Atskleisti skirtingose Lietuvos mokyklose besimokančių aštuntos klasės mokinių SEK padėtį atspindint šias charakteristikas šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų, kaimų ir mokyklos kontekste.

Pagrindiniai rodikliai

1. Mokinių SEK padėtis konkrečioje mokykloje, matuojama dviem būdais: 1) kokia dalis (proporcija) aštuntos klasės mokinių gauna finansinę ir kt. paramą/ nemokamą maitinimą; 2) kokia dalis aštuntos klasės mokinių yra bent kartą nuo 4 klasės gavę finansinę paramą.

1.1. **Duomenys:** ŠVIS mokyklos ir mokinio lygmens duomenys.

Naudojamų duomenų imtis: tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos.

2.1. Sudarantys rodikliai:

1.1.1. Konkrečios kohortos mokinių SEK padėtis konkrečioje mokykloje (ŠVIS mokinio lygmens duomenų rinkmena, kintamieji Ffi_xp_ia, NStMS_xp_ia).

2.1.1. Savivaldybė, kuriai priklauso mokykla (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis MUN).

3.1.1. Reikšmė nurodanti, kokio tipo tai yra mokykla, t.y., didmiesčio, miesto, ar kaimo (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis URB3).

Rodiklio reikšmių ir sąsajų su kitais rodikliais vaizdavimas

Žemiau pateikiami vaizdavimo būdų pavyzdžiai. Galutinis vaizdavimo būdas turi būti suderintas tarp tiekėjo ir užsakovo – tiekėjas pasiūlo kelis variantus, iš kurių tinkamiausią išsirenka ir patvirtina užsakovas.

1. Mokinių SEK padėties konkrečioje mokykloje lyginamasis vaizdavimas

1.1. Stulpelinė diagrama, kurioje matosi aštuntos klasės mokinių gaunančių finansinę paramą dalis (procentas) konkrečioje mokykloje, konkrečioje savivaldybėje ir didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose. Pavyzdys:

1.2. Taškinė diagrama (angl. dot plot), kurioje atspindi aštuntos klasės mokinių gaunančių finansinę paramą dalis (procentas) skirtingose šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose, pažymint konkrečią mokyklą skirtinga spalva.

1.3. Kernel tankio diagrama (angl. Kernel density plot), kurioje atspindi aštuntos klasės mokinių gaunančių finansinę paramą dalis (procentas) skirtingose šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose, pažymint konkrečią mokyklą skirtinga spalva. Pavyzdys:

Arba

2 MODULIS: MOKINIŲ PASIEKIMAI

Modulio paskirtis:

Atskleisti skirtingose Lietuvos mokyklose besimokančių aštuntos klasės mokinių pasiekimus ir pasiekimų dinamiką laike, šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų, kaimų ir mokyklos lygiu, o taip pat atskleisti atitikimą tarp skirtingų pasiekimų rodiklių.

Pagrindiniai rodikliai:

1. Pasirinktos kohortos aštuntos klasės mokinių standartizuotų pasiekimų testų rezultatai ir pasirinktų dalykų (matematikos ir lietuvių kalbos) metinių pažymių vidurkiai, mokyklos ir mokinio lygiu.

1.1. Duomenys: ŠVIS mokyklos ir mokinio lygmens duomenys.

1.1.1. Naudojamų duomenų imtis: tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, kuriose yra bent 3 aštuntos klasės mokiniai laikę NMPP testą (matematikos/ lietuvių).

1.2. Sudarantys rodikliai:

1.2.1. Konkrečios mokyklos vidutiniai NMPP matematikos (2018 ir 2020 m.) testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2018 m. kintamasis NPPMtq_x2_ia, 2020 m. kintamasis NPPMtq_x_ia).

1.2.2. Konkrečios mokyklos vidutiniai NMPP skaitymo (2018 ir 2020 m.) testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2018 m. kintamasis NPPSkq_x2_ia, 2020 m. kintamasis NPPSkq_x_ia).

1.2.3. Konkrečioje mokykloje besimokančių mokinių metinio matematikos vidurkio (2019 ir 2020 m.) vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2019 m. kintamasis Pas7Mt_x1_ia, 2020 m. kintamasis Pas8Mt_x_ia).

1.2.4. Konkrečioje mokykloje besimokančių mokinių metinio lietuvių kalbos dalyko vidurkio (2019 ir 2020 m.) vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2019 m. kintamasis Pas7Lk_x1_ia, 2020 m. kintamasis Pas8Lk_x_ia).

1.2.5. Savivaldybė, kuriai priklauso mokykla (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis MUN)

1.2.6. Reikšmė nurodanti, kokio tipo tai yra mokykla, t.y., didmiesčio, miesto, ar kaimo (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis URB3).

Rodiklio reikšmių ir sąsajų su kitais rodikliais vaizdavimas

Žemiau pateikiami vaizdavimo būdų pavyzdžiai. Galutinis vaizdavimo būdas turi būti suderintas tarp tiekėjo ir užsakovo – tiekėjas pasiūlo kelis variantus, iš kurių tinkamiausią išsirenka ir patvirtina užsakovas.

1. Konkrečios mokyklos mokinių **NMPP matematikos ir skaitymo testų** rezultatų lyginamasis vaizdavimas:

1.1. Dvipusė histograma vaizduojanti visų NMPP matematikos ir skaitymo testą laikusių *mokinių rezultatus*, pažymint konkrečios mokyklos moksleivių rezultatus, konkrečios mokyklos matematikos ir skaitymo testo vidurkius (arba medianą) ir kitą sklaidą parodančią statistiką.

1.2. Dvipusė histograma vaizduojanti *mokyklos* NMPP matematikos ir skaitymo testo vidutinius įverčius, pažymint konkrečios mokyklos įvertį.

1.3. Kernel tankio diagrama (angl. Kernel density plot), kurioje atsispindi aštuntos klasės mokinių NMPP matematikos ir skaitymo testų konkrečioje mokykloje vidutinis rezultatas ir vidutinio rezultato skirtumai šalyje, konkrečioje savivaldybėje ir didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose. Pavyzdys:

2. Visi analogiški vizualizacijos būdai pateikiami ir su **matematikos ir lietuvių kalbos pažymių** įverčiais.
3. Sukuriama **diagrama, kurioje atsispindi atitikimas tarp konkretaus dalyko** (matematikos arba lietuvių kalbos/skaitymo) **pažymių ir NMPP testų** rezultatų (pagal kvartilius arba tai gali būti klasteriai/ latentinės klasės). Ši diagrama turi atskleisti mokykloje, savivaldybėje, šalyje vyraujančias tendencijas pervertinti arba nepakankamai gerai įvertinti mokinių rezultatus. Diagrama remiasi tik tais mokiniais, kurie dalyvauja NMPP tyrime, ir tik tais metais, kuriems prieinami ir pažymių, ir NMPP testų rezultatai. Gali būti prasminga įvesti kintamąjį lytį. Šios diagramos analizės ir vaizdavimo būdas turi būti suderintas tarp tiekėjo ir užsakovo – tiekėjas pasiūlo kelis variantus, iš kurių tinkamiausią išsirenka ir patvirtina užsakovas.

3 MODULIS: PASIEKIMŲ ATOTRŪKIS

Modulio paskirtis

Atskleisti su SEK statusu (vertinamu tuo, ar mokinys gauna finansinę paramą/ yra gavęs finansinę paramą kada nors nuo 4 klasės) susijusį 8 kl. mokinių akademinį pasiekimų atotrūkį ir jo dinamiką laike, šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų, kaimų ir mokyklos lygiu.

Pagrindiniai rodikliai

1. Su mokinių SEK padėtimi siejamas akademinis pasiekimų atotrūkis tarp skirtingų mokyklų.

1.1. Duomenys: ŠVIS mokyklos ir mokinio lygmens duomenys.

1.1.1. Naudojamų duomenų imtis: tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, kuriose yra bent 3 aštuntos klasės mokiniai gaunantys finansinę paramą.

1.2. Sudarantys rodikliai:

1.2.1. Mokinių *gaunančių finansinę paramą* pasiekimai konkrečioje mokykloje:

1.2.1.1. NMPP matematikos testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis NppMtg_x_ia).

1.2.1.2. NMPP skaitymo testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis NppSkq_x_ia).

1.2.1.3. Metinis matematikos dalyko pažymių vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis Pas8Mt_x_ia).

1.2.1.4. Metinis lietuvių kalbos dalyko pažymių vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis Pas8Lk_x_ia).

1.2.2. Savivaldybė, kuriai priklauso mokykla (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis MUN).

1.2.3. Reikšmė nurodanti, kokio tipo tai yra mokykla, t.y., didmiesčio, miesto, ar kaimo (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis URB3).

2. Su mokinių SEK padėtimi siejamas akademinis pasiekimų atotrūkis konkrečios mokyklos viduje.

2.1. Duomenys: ŠVIS mokyklos ir mokinio lygmens duomenys

2.1.1. Naudojamų duomenų imtis: tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, kuriose yra bent 3 aštuntos klasės mokiniai gaunantys finansinę paramą ir bent trys aštuntos klasės mokiniai, kurie finansinės paramos negauna.

2.2. Sudarantys rodikliai:

2.2.1. Mokinių *gaunančių ir negaunančių finansinės paramos* pasiekimų konkrečioje mokykloje *skirtumai* (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis NStMS_xp).

2.2.1.1. NMPP matematikos testo rezultatų skirtumai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis NppMtg_x_ia).

2.2.1.2. NMPP skaitymo testo rezultatų skirtumai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis NppSkq_x_ia).

2.2.1.3. Metinis matematikos dalyko pažymių vidurkio skirtumai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis Pas8Mt_x_ia).

2.2.1.4. Metinis lietuvių kalbos dalyko pažymių vidurkio skirtumai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis Pas8Lk_x_ia).

2.2.2. Savivaldybė, kuriai priklauso mokykla (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis MUN)

2.2.3. Reikšmė nurodanti, kokio tipo tai yra mokykla, t.y., didmiesčio, miesto, ar kaimo (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis URB3).

1. Su mokinių SEK padėtimi siejamo akademinų pasiekimų atotrūkio tarp skirtingų mokyklų vaizdavimas

- 1.1. Daugiasluksnis Lietuvos Respublikos žemėlapis, kuriame matosi aštuntos klasės mokinių gaunančių finansinę paramą pasiekimai konkrečioje mokykloje skirtingose savivaldybėse (žymima skirtingomis spalvomis nuspalvinant skirtingas savivaldybes, kai spalva žymi tam tikrą mokinių gaunančių finansinę paramą pasiekimų intervalą) bei skirtingose mokyklose (nurodant mokyklos lokaciją tašku ir šį tašką nuspalvinant skirtingomis spalvomis, kai spalva žymi tam tikrą mokinių gaunančių finansinę paramą pasiekimų intervalą). Žemėlapis vizualizuoja visus keturis pasiekimų rodiklius (NMPP matematikos rezultatus, NMPP skaitymo testo rezultatus, metinį matematikos pažymių vidurkį, metinį lietuvių kalbos dalyko pažymių vidurkį).
- 1.2. Pirmas žemėlapio vaizdas papildomas situacija atsižvelgus į bendrą mokyklos pasiekimų vidurkį.
- 1.3. Kernel tankio diagrama (angl. Kernel density plot) kurioje matosi aštuntos klasės mokinių, gaunančių finansinę paramą, pasiekimai konkrečioje mokykloje bei šių pasiekimų pasiskirstymas šalyje, konkrečioje savivaldybėje ir didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose.

2. Su mokinių SES padėtimi siejamo akademinų pasiekimų atotrūkio mokyklos viduje vaizdavimas

- 2.1. Daugiasluksnis Lietuvos Respublikos žemėlapis, kuriame matosi aštuntos klasės mokinių gaunančių finansinę paramą ir jos negaunančių pasiekimų skirtumai konkrečioje mokykloje skirtingose savivaldybėse (žymima skirtingomis spalvomis nuspalvinant skirtingas savivaldybes, kai spalva žymi tam tikrą mokinių gaunančių ir negaunančių finansinės paramos pasiekimų skirtumų intervalą) bei skirtingose mokyklose (nurodant mokyklos lokaciją tašku ir šį tašką nuspalvinant skirtingomis spalvomis, kai spalva žymi tam tikrą mokinių gaunančių ir negaunančių finansinės paramos pasiekimų skirtumų intervalą). Žemėlapis vizualizuoja pasiekimų skirtumus visuose keturiuose pasiekimų rodikliuose (NMPP matematikos rezultatų skirtumai, NMPP skaitymo testo rezultatų skirtumai, metinio matematikos pažymių vidurkio skirtumai, metinio lietuvių kalbos dalyko pažymių vidurkio skirtumai).
- 2.2. Kernel tankio diagrama (angl. Kernel density plot) kurioje matosi aštuntos klasės mokinių gaunančių ir negaunančių finansinės paramos pasiekimų skirtumai konkrečioje mokykloje bei šių pasiekimų pasiskirstymas šalyje, konkrečioje savivaldybėje ir didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklose.
- 2.3. Dvipusė histograma vaizduojanti mokinių gaunančių ir negaunančių finansinės paramos pasiekimų skirtumus, kai šis skirtumas apskaičiuotas NMPP matematikos ir skaitymo testų rezultatams. Histogramoje parodoma, kur yra konkreti mokykla. Paryškinamos zonos, kuriose atotrūkis yra žemas ir aukštas. (pvz., riba tarp -10 iki +30 yra žalia, riba tarp -10 ir -20 yra geltona, riba tarp -20 ir mažiau yra raudona).

3. Rodiklio (mokinių pasiekimų atotrūkio) ryšio su mokyklos charakteristikomis modeliavimas

Turėtų būti sukurtas interaktyvus dashboard, kuris leistų modeliuoti mokinių pasiekimų atotrūkį pagal SEK priklausomai nuo reikšmingų mokyklos charakteristikų. Modelio parametrus pateikia užsakovas.

4 MODULIS: PASIEKIMŲ IR JŲ ATOTRŪKIO DINAMIKA

Modulio paskirtis:

Atskleisti skirtingose Lietuvos mokyklose besimokančių aštuntos klasės mokinių pasiekimų ir pasiekimų atotrūkio dinamiką laike, šalies, savivaldybės, didmiesčių, miestų, kaimų ir mokyklos lygiu.

Pagrindiniai rodikliai:

1. Pasirinktos kohortos aštuntos klasės mokinių standartizuotų pasiekimų testų rezultatai ir pasirinktų dalykų (matematikos ir lietuvių kalbos) metinių pažymių vidurkiai, mokyklos ir mokinio lygiu.

1.1. Duomenys: ŠVIS mokyklos ir mokinio lygmens duomenys.

1.1.1. Naudojamų duomenų imtis: tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, kuriose yra bent 3 aštuntos klasės mokiniai laikę NMPP testą (matematikos/ lietuvių).

1.2. Sudarantys rodikliai:

1.2.1. Konkrečios mokyklos vidutiniai NMPP matematikos (2018 ir 2020 m.) testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2018 m. kintamasis NPPMtq_x2_ia, 2020 m. kintamasis NPPMtq_x_ia).

1.2.2. Konkrečios mokyklos vidutiniai NMPP skaitymo (2018 ir 2020 m.) testo rezultatai (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2018 m. kintamasis NPPSkq_x2_ia, 2020 m. kintamasis NPPSkq_x_ia).

1.2.3. Konkrečioje mokykloje besimokančių mokinių metinio matematikos vidurkio (2019 ir 2020 m.) vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2019 m. kintamasis Pas7Mt_x1_ia, 2020 m. kintamasis Pas8Mt_x_ia).

1.2.4. Konkrečioje mokykloje besimokančių mokinių metinio lietuvių kalbos dalyko vidurkio (2019 ir 2020 m.) vidurkis (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, 2019 m. kintamasis Pas7Lk_x1_ia, 2020 m. kintamasis Pas8Lk_x_ia).

1.2.5. Savivaldybė, kuriai priklauso mokykla (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis MUN)

1.2.6. Reikšmė nurodanti, kokio tipo tai yra mokykla, t.y., didmiesčio, miesto, ar kaimo (ŠVIS mokyklos lygmens duomenų rinkmena, kintamasis URB3).

5 MODULIS: PASIEKIMŲ ATOTRŪKIO PROFILIAI

Modulio paskirtis

Parodyti 8 kl. moksleivių (matematikos/skaitymo) pasiekimų atotrūkio pagal SEK **profilis** mokyklose, savivaldybėse ir šalyje. Pasiekimų atotrūkis klasifikuojamas į 5 (galima ir 9) grupes pagal Rowley et al. (2020)¹ straipsnyje išdėstytą logiką.

Pagrindinis rodiklis

- 1 **Moksleivių pasiekimai** matuojami pagal 8 kl. moksleivių matematikos (skaitymo) pasiekimus:
 - 1.1 **Duomenys:** ŠVIS mokinio lygmens duomenys ir ŠVIS mokyklos lygmens duomenys
 - 1.1.1 **Naudojamų duomenų imtis:** tik gimnazijos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, kuriose yra (bent 3) tiek nemokamą maitinimą gaunančių, tiek nemokamo maitinimo negaunančių 8 kl. moksleivių.
 - 1.2 **Sudarantys rodikliai:**
 - 1.2.1 NMPP testo rezultatas, matematika, skaitymas, standartizuotas Q-balas, /paskutinių metų/ (ŠVIS mokinio lygmens duomenys: NppMtq_x_ia), NppSkq_x_ia)
 - 1.2.2 Gavo nemokamą maitinimą per paskutinius 5 metus (ŠVIS mokinio lygmens duomenys: FFi_xp_ia + FFi_x/p_ia + FFi_x2p_ia + FFi_x4p_ia)
 - 1.3 **Rodiklio reikšmė:** NMPP matematikos testo rezultatų (standartizuotas Q-balas) vidurkis (bendras mokyklos, gaunančių maitinimą mokinių, negaunančių maitinimo mokinių). Pagal vidurkius apskaičiuojamas mokyklos 8 kl. moksleivių pasiekimų atotrūkio pagal socio-ekonominių statusą profilis (disadvantage.group.5/disadvantage.group.9). Gautos reikšmės prijungiamos prie ŠVIS mokyklos lygmens duomenų.

Rodiklio reikšmių ir sąsajų su kitais rodikliais vaizdavimas

- 1 **Rodiklio reikšmė šalies lygiu**
 - 1.1 Stulpelinė diagrama: tam tikrais (paskutiniais) metais procentas mokyklų kiekvienoje grupėje
 - 1.2 Žemėlapis: tam tikrais (paskutiniais) metais mokyklos su informacija apie profilio tipą (jei galim skelbti)
 - 1.3 Linijinė diagrama: procentas mokyklų kiekvienoje grupėje per pastaruosius X metų
- 2 **Rodiklio reikšmė savivaldybės lygiu**
 - 2.1 Stulpelinė diagrama: tam tikrais (paskutiniais) metais procentas mokyklų kiekvienoje grupėje
 - 2.2 Žemėlapis: tam tikrais (paskutiniais) metais mokyklos su informacija apie profilio tipą (jei galim skelbti)
 - 2.3 Linijinė diagrama: procentas mokyklų kiekvienoje grupėje per pastaruosius X metų
- 3 **Rodiklio reikšmė mokyklos lygiu**
 - 3.1 Atskira mokykla pavaizduojama: koks jos profilis

Moduliuose 2-5, visais atvejais, kai labai mažas mokinių/ mokyklų skaičius pogrupyje, turėtų pasirodyti perspėjimas, jog dėl mažo mokinių/ mokyklų skaičiaus nėra galimybės pateikti tam tikrų įverčių. Kur įmanoma, reikia pridėti įverčių tikslumo vertinimą, pvz., intervalą.

1 Kristie J. Rowley, Chrissa C. Edmunds, Mikaela J. Dufur, Jonathan A. Jarvis & Florencia Silveira (2020). Contextualising the achievement gap: assessing educational achievement, inequality, and disadvantage in high-income countries. *Comparative Education*, 56:4, 459-483, DOI: 10.1080/03050068.2020.1769928.

6 MODULIS: METODOLOGINIS

Modulio paskirtis

Glaustai paaiškinti prototipe naudojamus rodiklius, jų apskaičiavimo ar sudarymo būdus, taip pat apžvelgti trūkstamų duomenų proporciją kiekvienam rodikliui ir pateikti perspėjimus, kai duomenų trūkumas neleidžia tiksliai vertinti situacijos.